

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Тураева Дилафруз Рустамбоевна

PhD, доцент кафедры «Педагогика и психология»,
Ташкентского международного университета КИМЁ,

dilafruz2501@inbox.ru

Аннотация: В статье анализируются социально-психологические особенности виртуальной коммуникации и поддержания учебной мотивации в условиях цифровизации образования. Рассматриваются проблемы онлайн-взаимодействия, включая дефицит невербального общения, эффект анонимности и «экранную усталость». На основе исследования с участием 1137 респондентов (483 учителя и 654 учащихся) выявлено, что эффективность виртуального обучения зависит от эмоционального интеллекта педагога, доверительных отношений и гибкости методов обучения. Подчеркивается значение персонализации, геймификации и оперативной обратной связи для повышения мотивации и вовлеченности учащихся.

Ключевые слова: виртуальная коммуникация, учебная мотивация, дистанционное обучение, эмоциональный интеллект педагога, цифровизация образования, педагогическое взаимодействие, психологическое благополучие, геймификация.

Abstract: The article examines the socio-psychological characteristics of virtual communication and the mechanisms for maintaining learning motivation in the context of the digitalization of education. It analyzes the specifics of interaction within the “teacher–student” system in an online environment, highlighting such factors as the lack of nonverbal communication, the effect of anonymity, and the problem of “screen fatigue.” Based on an empirical study involving 1,137 respondents (483 teachers and 654 students), the increasing role of the teacher as a

mentor is substantiated. The findings confirm that the effectiveness of virtual learning directly depends on the teacher’s emotional intelligence, flexibility of educational approaches, and the level of trust-based relationships. The study emphasizes the importance of personalization, gamification, and timely feedback as key tools for preventing academic burnout and increasing student engagement.

Keywords: virtual communication, academic motivation, distance learning, teacher’s emotional intelligence, digitalization of education, pedagogical interaction, psychological well-being, gamification.

На мировом уровне повышение качества образования рассматривается как одна из важнейших социальных задач. Быстрые изменения в науке и технологиях усиливают роль образования в формировании личности и поведения человека. Качество образования определяется не только возможностями образовательной системы, но и эффективностью взаимодействия между учителем и учащимися. В Целях устойчивого развития ООН, особенно в Цели №4 «Качественное образование», подчеркивается важность обеспечения равенства, прозрачности и эффективности образовательного процесса, где особую роль играют социально-психологические отношения между педагогом и учеником.

Разработка эффективных методов повышения качества образования путем изучения социально-психологических аспектов взаимоотношений учителя и учащегося требует полноценного переосмысления в качестве отдельного объекта исследования. Тем не менее, вопросы подготовки педагогических кадров, личностные характеристики и способности учителя, специфика и динамика совместной деятельности учителя и ученика, диагностические способности педагога в образовательном процессе, а также вопросы компетенции и социального интеллекта учителя были изучены такими учеными, как Ш.Х. Абдуллаева [7], М.Д. Абдумажидова [8], Ф.А. Аблакулов [1], Ю.М. Асадов [9], Ш.Р. Баратов [10], Д.Б. Ботирова [2], Ш.А. Эшматов [19], А. Жабборов [11], Ф.Б. Нарзикулова [3], Н.Н. Нурматов [4], Ф.А. Олимова [5],

А.И. Расулов [12], Э.Н. Сатторов, Д.А. Собирова [13], Б.Э. Тошматов [14], Д.Р. Тураева [15], О.Э. Хайитов [16]. Психологические аспекты виртуальной коммуникации и поддержания учебной мотивации — это важный и актуальный вопрос в условиях активного внедрения онлайн и гибридного обучения. Виртуальная среда обучения накладывает свои особенности на взаимодействие между педагогом и учеником, и поддержание учебной мотивации становится важной задачей.

Виртуальная коммуникация обладает рядом специфических особенностей, таких как значительный объем самостоятельной работы студентов; умение управлять временем и эффективно планировать учебную деятельность и активность во время занятий; акцент на достижении результатов и поддержании мотивации; технологическая гибкость и способность быстро переключаться между различными учебными задачами; навыки поиска и обработки информации; интерактивное взаимодействие с преподавателем и другими студентами; внутренний локус контроля в условиях «отложенного» управления со стороны преподавателя.

Теория подтверждения ожиданий в образовании акцентирует внимание на поддержании удовлетворенности учащихся в процессе обучения, начиная с их первоначальных ожиданий относительно качества образовательного продукта или услуги, и заканчивая восприятием их эффективности. Удовлетворенность формируется, когда учащиеся оценивают эффективность образовательной услуги в сравнении с тем, что они ожидали. [3, с. 351].

В условиях цифровизации образовательного процесса особую актуальность приобретают особенности виртуальной коммуникации между педагогом и учащимися. Прежде всего, онлайн-взаимодействие характеризуется отсутствием невербальных средств общения (жестов, мимики, позы), что существенно затрудняет адекватное восприятие эмоционального состояния, уровня мотивации и вовлечённости учащихся. Кроме того, физическая дистанция между участниками образовательного процесса осложняет формирование эффекта «присутствия», снижая степень

включённости обучающихся в учебную деятельность. В связи с этим возрастает необходимость применения интерактивных педагогических методов и активного использования цифровых инструментов (онлайн-опросы, чаты, видеоконференции), направленных на поддержание обратной связи и учебной активности. Наряду с этим, виртуальная среда способствует возникновению эффекта анонимности, вследствие чего у учащихся может снижаться уровень ответственности и самоконтроля, что требует разработки дополнительных механизмов педагогического воздействия и мотивации в условиях дистанционного обучения.

В условиях виртуального обучения особое значение приобретает поддержание учебной мотивации учащихся как ключевого фактора эффективности образовательного процесса. Одним из наиболее значимых условий выступает персонализация обучения, предполагающая учет индивидуальных особенностей и образовательных потребностей учащихся, использование данных об их академическом прогрессе, а также предоставление дифференцированных заданий и адресной обратной связи, что способствует повышению уровня вовлеченности и субъективной значимости учебной деятельности. Существенную роль играет активное применение цифровых инструментов мотивации, включая элементы геймификации, рейтинговые системы, а также различные формы поощрения (бейджи, баллы), стимулирующие познавательную активность и устойчивый интерес к обучению. Виртуальная образовательная среда также требует развития у учащихся навыков самостоятельности и саморегуляции, что предполагает формирование умений планировать учебную деятельность, эффективно управлять временем и нести ответственность за результаты обучения, способствуя развитию внутренней мотивации. Дополнительным мотивационным ресурсом выступает визуализация учебных достижений посредством прозрачных систем мониторинга (графики, диаграммы), позволяющих учащимся отслеживать собственный прогресс и усиливающих их стремление к достижению новых образовательных результатов.

Виртуальное обучение сопровождается рядом психологических трудностей, которые могут оказывать значительное влияние на учебную мотивацию и психологическое благополучие учащихся. Одной из основных проблем является чувство изоляции, дистанционный формат может вызывать у учащихся ощущение одиночества и разобщенности, снижая их вовлеченность в учебный процесс. Для преодоления этого педагоги должны создавать возможности для группового общения, поощрять совместные задания и стимулировать взаимодействие между учащимися. Не менее важной является эмоциональная поддержка, заключающаяся в внимании к эмоциональному состоянию учащихся, регулярной обратной связи и заботе о их психологическом благополучии. Дополнительно виртуальная среда обучения связана с проблемой усталости от экрана, длительное пребывание перед цифровыми устройствами может приводить к когнитивному и эмоциональному выгоранию, негативно сказываясь на мотивации и продуктивности. Для минимизации этого эффекта педагоги могут использовать баланс между онлайн и офлайн заданиями, что способствует сохранению энергии и поддержанию устойчивого интереса к обучению.

Виртуальное обучение подчеркивает важную роль педагога как наставника, способного поддерживать учебную мотивацию и психологическое благополучие учеников. Одним из ключевых аспектов является укрепление доверительных отношений: несмотря на физическое расстояние, педагог должен оставаться доступным и отзывчивым, предоставляя учащимся поддержку и демонстрируя заинтересованность в их успехе через индивидуальные консультации и разнообразные каналы связи. Важным компонентом является эмоциональный интеллект педагога, позволяющий тонко ощущать настроение и эмоциональное состояние учеников в онлайн-среде, предотвращая демотивацию и выгорание. Кроме того, педагог должен проявлять гибкость в подходах, адаптируя методы обучения под индивидуальные потребности каждого ученика, кто-то лучше усваивает

материал через интерактивные формы, а кому-то необходима более структурированная и формальная подача.

Современное виртуальное обучение требует активной роли педагога как наставника, способного поддерживать учебную мотивацию и психологическое благополучие учеников. Согласно результатам нашего исследования, успешность педагогического взаимодействия определяется рядом ключевых факторов: укрепление доверительных отношений, эмоциональный интеллект педагога и гибкость подходов к обучению. Несмотря на физическое расстояние, педагог должен быть доступным и отзывчивым, чтобы ученики ощущали поддержку и заинтересованность в их успехе. В исследовании приняли участие 1137 респондентов, из которых 483 учителя и 654 ученика. Полученные данные подтверждают значимость роли педагога как наставника в виртуальной образовательной среде. Так, 72% опрошенных учеников отметили, что чувство поддержки со стороны учителя является важным фактором их вовлеченности и мотивации. Они подчеркнули значимость частых индивидуальных консультаций и регулярной обратной связи для создания доверительных отношений. Доступность педагога в онлайн-формате была отмечена 68% респондентов, учителя активно используют чаты, видеозвонки и образовательные форумы для поддержания постоянного контакта с учащимися. Эффективность групповых заданий признали 61% участников исследования, подчеркнув, что совместные проекты способствуют укреплению доверия и взаимодействия между учеником и учителем, формируя ощущение коллективной ответственности и социальной поддержки. Эмоциональный интеллект педагога играет ключевую роль в поддержании учебной мотивации и предотвращении выгорания учеников в виртуальной среде. Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет учителю корректно воспринимать эмоциональное состояние учащихся и своевременно реагировать на демотивацию. Результаты исследования показали, что навык эмпатии у педагогов оценен в среднем на 5,2 балла по 6-балльной шкале, что обеспечивает учащимся ощущение понимания их эмоциональных состояний.

Эмоциональная поддержка, получаемая через регулярную обратную связь, получила среднюю оценку 4,9 способствуя снижению стресса учеников. Реакция педагога на проявления демотивации получила средний балл 4,7 что свидетельствует о своевременной корректировке заданий и стимуляции интереса к обучению.

Гибкость в подходах к обучению также является значимым фактором повышения эффективности педагогического процесса. Адаптация методов преподавания под индивидуальные особенности учеников позволяет более полно учитывать их потребности и повышает вовлеченность. Согласно результатам исследования, интерактивные формы подачи материала (викторины, опросы, игры) оказались наиболее эффективными для младших классов, с уровнем восприятия 65%. Структурированная и формальная подача предпочтительнее для старших классов, с показателем эффективности 52%. Наибольшую вовлеченность и мотивацию демонстрировали комбинированные методы, объединяющие интерактивные и структурированные элементы, эффективность которых составила 74%.

Результаты исследования подтверждают, что педагог в виртуальном обучении выполняет роль наставника, поддерживающего учебную мотивацию и психологическое благополучие учеников через доверительные отношения, эмоциональный интеллект и гибкость подходов. Виртуальная среда требует от педагога активного использования цифровых инструментов, индивидуального подхода и внимательного мониторинга эмоционального состояния учеников. Виртуальная коммуникация предъявляет новые вызовы в обучении, однако при грамотном подходе педагог может создать поддерживающую, мотивирующую среду. Поддержание мотивации в онлайн-обучении требует от педагога высокой эмоциональной компетентности, гибкости и умения использовать современные цифровые инструменты для взаимодействия с учениками.

Список литературы:

1. Ablakulov Sh.D. Bo‘lajak pedagoglarda kasbiy kreativlik kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari. avtoref. –T.: TDPU, 2024. - 47 b.
2. Botirova D.B. Pedagoglarda kasbiy so‘nish jarayonining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Avtoref.-Psixol. F.b.f.d. (PhD) - T.:TDSHU, 2024. — 64 b
3. Narzikulova F.B. O‘qituvchining kasbiy imiji salohiyatini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik sharoitlarini takomillashtirish: Psixologiya fanlari doktori (DSc) diss. avtoref. – Toshkent, 2022. – 67 b.
4. Nurmatov, N. N.Pedagoglarda frustratsion tolerantlik namoyon bo‘lishining psixologik xususiyatlari: avtoref.-T.:O‘zMPU, 2025. — 56 b.
5. Olimova F.A. Bo‘lajak pedagoglarda stressga barqarorlikni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Psixol. Fanl. b. f.d. (PhD). – B.: BuxDU, 2024. -63 b.
6. Shoyimova Sh.S. Oliy tibbiy ta’lim muassasalari pedagoglari faoliyatining ijtimoiy-psixologik determinantlari: avtoreferat.T.: TDPU, 2024. -74 b.
7. Абдуллаева Ш.Х. профессионал компетентликнинг ижтимоий-психологик асослари.– Т.: “Фан ва технология”, 2017. 176 б.
8. Абдулмажидова М.Д. Ўқувчилар касбий танловининг ижтимоий-психологик омиллари: психол. фан.б.ф.д.дисс. автореф.– Т.: 2025. – 53 б.
9. Асадов Ю.М. Исследование влияния личностных свойств учителя на качество и компоненты педагогического труда // Психологические аспекты совершенства подготовки учительских кадров в педвузах и университетах в условиях непрерывного образования: Тез. докл. респ. науч. – практ. конф. 11-12 апреля 1991 (Часть I). – Ташкент, 1991. – С. 44–46.
10. Баратов Ш.Р. Психологическая служба в образовании Узбекистана и психологическое благополучие учащихся // Психология XXI столетия. – 2023.
11. Жабборов А.М. Психологический анализ этнического сознания в воспитании // Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 641–647.

12. Расулов А.И. Ўқитувчи шахсининг тарбиячи сифатида ўқувчилар билан ўзаро муносабат даражалари. Психол. фанл. номзод. дис. – Тошкент, 2001. – 177 б.

13. Сабирова Д.А. Методы исследования социального интеллекта учителя // Психология XXI столетия. – 2017. – С. 345–349.

14. Тошматов Б.Э. Педагог касбий фаолиятини оптималлаштиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари: Психол. фан.б.ф.д. дисс. Автореф.– Т.: 2025. – 55 б.

15. Тураева Д.Р. Педагог кадрлар фаолияти услубининг психологик хусусиятлари. Монография. – Т.: “Mashhur-press”, 2019. – 188 б.

16. Хайитов О.Э. Моделирование психологической компетентности руководителя: концептуальный эмпирический анализ // Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 526–540.